

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА СОВРЕМЕННОСТИ И ИХ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ В РАЗНЫХ ТИПАХ ДИСКУРСА

Атажанова Феруза Рузमतовна

Магистр отдела совместных образовательных программ
КГПИ имени Мукуми и Елабужского института КФУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11181158>

Аннотация. В статье показаны исследования филологов, касающиеся вопросов знаковых для соответствующего времени слов, языковых предпочтений, встречаются различные обозначения данного языкового явления: слова-концепты, ключевые слова эпохи, лексические маркеры эпохи, ключевые слова текущего момента, символы эпохи, лексика сегодняшнего дня, модные слова и т. д.

Ключевые слова: ключевые слова, символы, лексика, лексикология, лингвистика, эпоха, термины, концепты.

Annotation. The article shows the research of philologists concerning the issues of symbolic words for the corresponding time, language preferences, there are various designations of this linguistic phenomenon: concept words, keywords of the era, lexical markers of the era, key words of the current moment, symbols of the era, vocabulary of today, fashionable words etc.

Key words: keywords, symbols, vocabulary, lexicology, linguistics, era, terms, concepts.

Понятие «ключевые слова современности» на сегодняшний день является не вполне отрефлексированным в лингвистике, оно только начинает входить в научный оборот и использоваться в трудах по лексикологии и лингвистике. В исследованиях филологов, касающихся вопросов знаковых для соответствующего времени слов, языковых предпочтений, встречаются различные обозначения данного языкового явления: слова, связанные с хронологическими фактами ключевые слова эпохи, лексические маркеры эпохи, ключевые слова текущего момента, символы эпохи, лексика сегодняшнего дня, модные слова и т. д. Такое многообразие терминов отчасти можно объяснить тем, что сочетание «ключевые слова» или «слова-ключи» – скорее, метафора, нежели научный термин в точном понимании этого слова. Однако при сходстве рассматриваемой проблематики не все термины можно назвать синонимичными друг другу. При выборе обозначения анализируемого явления ученые отталкиваются, в первую очередь, от специфики понимания предмета исследования [1]. Представим характеристику взглядов лингвистов на данный феномен.

Понятие ключевых слов является достаточно разнородным. [2].

Все взгляды относительно этого понятия можно разделить на группы по сходству точек зрения:

1. Ключевые слова, особенно важные и показательные для отдельно взятой культуры. Для их обозначения используются термины «ключевые слова культуры», «константы культуры», «устойчивые концепты культуры» (А. Вежицкая, Ю. С. Степанов).
2. Ключевые слова, которые отражают основные экономические и социальные изменения, политическую актуальность ситуации или события, к которому относятся. Исследователи по-разному называют данный феномен: слова-хронофакты, лексика сегодняшнего дня, ключевые слова эпохи, ключевые слова

текущего момента, маркеры эпохи (З. Е. Фомина, Е. И. Шейгал, И. Ю. Шачкова, Т. В. Шмелева, Е. В. Синкина, Е. Ю. Виданов, С. В. Ильясова).

3. Ключевые слова, не столько связанные с политически значимыми событиями, которые становятся на определенное время бурно обсуждаемыми, сколько отражающие ценностные, культурные ориентиры общества конкретного времени. Это языковое явление получило несколько наименований: ключевые слова эпохи, слова-символы, модные слова (Е. А. Земская, Н. С. Валгина, М. А. Кронгауз, О. А. Семенюк, Н. Г. Журавлева, М. А. Степанова). [2].

В первой и третьей группах определения соотносятся по логическому объему как общее и частное: широкое с точки зрения временных границ понятие ключевых слов культуры какого-либо этноса в целом и, напротив, актуальное для современной социокультурной ситуации ключевое слово. Вернемся к последней группе ключевых слов. По своим смысловым характеристикам она может быть разделена на две подгруппы.

К первой можно отнести ключевые слова, которые в определенное время выступают самой информативной (в социолингвистическом плане) категорией лексики, обладают такими признаками, как актуальность, современность, высокая частотность употребления, и отражают основные ценности общества конкретного исторического периода. При таком понимании эта подгруппа больше отвечает признакам модных слов (встречающиеся обозначения – модные слова, слова-символы).

Эти свойства относятся и ко второй группе, но концепты, которые долгое время находятся в центре языковой системы языка (а не в периферийной ее части). Концепт, по определению Ю. С. Степанова, «это как бы ступок культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека. И, с другой стороны, концепт – это то, посредством чего человек – рядовой, обычный человек, не “творец культурных ценностей” – сам входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее» [3]. Согласно Е. С. Кубряковой, концепт является результатом столкновения значения слова с личным опытом человека [4].

Современный этап развития лингвистики характеризуется интересом к изучению языка во взаимосвязи с человеком, его сознанием, мировоззрением, ценностями. Активная трансформация социальной, политической, культурной и других сфер жизни, свойственная современному этапу развития общества, влечет за собой изменения в мировосприятии, картине мира носителей языка. В лексике как наиболее подвижном, изменчивом уровне языка отражаются процессы, происходящие в обществе. Наиболее ярко социальные сдвиги показывает динамика ключевых слов – слов, находящихся в определенный период в центре внимания носителей языка. Ученые отмечают, что в основе актуальности слова лежат причины внеязыковые; «актуализация слова – следствие активизации в социальном сознании реалий объективной действительности» [5]. Включенность в активный словарь общества конкретного времени свидетельствует о том, что ключевые слова являются важной категорией в антропоцентрической парадигме научного знания с ее стремлением учесть эмоции, чувства, предпочтения говорящего человека.

С изменениями в политико-экономической составляющих общества меняются и ключевые слова, особенности которых в том, что активно употребляясь в разных типах дискурса (в средствах массовой информации, языке политики, бытовом общении и т. д.), ключевые слова современности участвуют в двустороннем процессе: с одной стороны, отражают взгляды и ценности общества определенного периода, а с другой – формируют

их, влияют на формирование картины мира личности. Такие слова, безусловно, обладают манипуляционным потенциалом. Изучение данных языковых единиц, как нам представляется, позволяет раскрыть основные аксиологические приоритеты современников – отражение в сознании ценностей, признаваемых ими в качестве важных, необходимых, полезных материальных благ и идеалов, жизненных стратегических целей и общих мировоззренческих ориентиров. Так, среди ключевых слов современности (начала XXI века) можно назвать лексемы дизайн, интернет, качество, клиент, кредит, менеджер, оптимизация, поль-зователь, проект, продукт, результат, решение, услуга, фитнес и др.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Л.Попова. Ключевые слова современности: проблема термина. <https://cyberleninka.ru/article/n/klyuchevye-slova-sovremennosti-problema-termina>
2. П’yasov a S . V. Key word-tokens of the epoch as object of the language game (based on the language of Russian mass media) [Klyuchevye slova-markery epokhi kak ob’ekt yazykovoy igry (na materiale yazyka rossiyskikh SMI)]. Grani poznaniya. Volgograd, 2014. № 1. P. 60–62.
3. Stepanov Y u . S . Konstanty: slovar’ russkoy kul’tury [Constants: the dictionary of Russian culture]. Moscow, 2001. 990 p
4. Kubryakova E. S. Role of word-formation in language world view [Rol’ slovoobrazovaniya v formirovanii yazykovoy kartiny mira]. Rol’ chelovecheskogo faktora v yazyke: Yazyk i kartina mira. Moscow, Nauka Publ., 1992. P. 84–90.
5. Попова Л.А. Ключевые слова современности: проблема термина // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2017. № 5 (166). С. 93–97.
6. Устаджалилова, Х. А. "Роль духовного наследия в воспитании молодого поколения в вузе." *Academic research in educational sciences 4.KSPI Conference 1 (2023): 271-275.*
7. Эркабаева, Нигора Шерматовна, and Хуршида Алиевна Устаджалилова. "Педагогические основы развития у будущих педагогов формирования компетенций по использованию цифровых инструментов в образовании." *Science and innovation 3.Special Issue 18 (2024): 320-323.*
8. Устаджалилова, Х. А. (2021). Современные вопросы развития умений и навыков учащихся на уроках геометрии. In *Современная наука. XXI век: научный, культурный, ИТ контекст* (pp. 272-277).
9. Ustadjalilova, X. A., & Zakirova, M. S. (2018). Sovershen stvovanie sovremennogo nepreryvnogo obrazovaniya v Respublike Uzbekistan. In *Education as a factor in the development of intellectual and moral potential of the individual: materials of the VIII Intern. scientific Conf./Saint Petersburg* (p. 42).
10. Xusnida, Madaminova. "Specific aspects of the development of teachers'professional development in educational institutions." *Open Access Repository 9.12 (2023): 176-181.*
11. Rashidovna, MadaminovaKhusnida. "Development of independent thinking skills of children in a preschool educational organization." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 11.11 (2023): 44-47.*
12. Nurmatova, M.I. "The nature and theoretical description of the concept of" economic competence"." *international journal of social science & interdisciplinary research issn: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.07 (2022): 16-20.*

13. Нурматова М.И. "Теоретическое описание понятия “экономическая компенсация”." современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации. 2022
14. Rahmonova Manzura. "The understanding of human capital index and analysis of its situation in uzbekistan." Interpretationandresearches 1 (2023).
15. Shokirovna, R. M. (2024). Smart texnologiyalar" ning ilg ‘or pedagogik texnologiyalardagi o ‘rni va ilmiy nazariy asoslari “ta’lim menejmenti” fani tahlilida. Science and innovation, 3(Special Issue 18), 694-697.
16. Sul-tonmurodovna, Otajonova Maftuna. "Formation of independent education of students based on time management technologies." Open Access Repository 9.12 (2022): 143-149.
17. Sultanmurodovna, Otajonova Maftuna. "Essential Characteristic and Advantage of “Time Management”." Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance 3.10 (2022): 32-36.